

« Refonder » ISIDORE

Document issue du travail collectif de l'IR* Huma-Num : POUYLLAU, Stéphane, CAPELLI, Laurent, MINEL, Jean-Luc, BUNEL, Mélanie, SAURET, Nicolas, BAUDE, Olivier, JOUGUET, Hélène, BUSONERA, Pauline, & DESSEIGNE, Adrien. (2021). *ISIDORE a 10 ans*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5699997>

La multiplication des moteurs de recherche et de découverte depuis le début des années 2000 a complexifié, le paysage de la recherche d'information pour les chercheur-e-s. ISIDORE, par son inclusion en 2013 dans l'écosystème d'Huma-Num, profite cependant, autour de lui, de la mise en œuvre d'une intégration de services numériques (authentification centralisée, entrepôts de données créés avec NAKALA] et moissonnables, etc.). Mais si les interfaces Web ont fleuri, les fonctionnalités de recherche, qui s'appuient sur la qualité des données indexées, sur la capacité du dispositif sociotechnique à les analyser, les regrouper, les trier et les relier, sont restées le plus souvent dans leurs états initiaux. La création de chaînes de traitement en *Machine Learning* et surtout leurs exploitations, utilisant comme ISIDORE un apprentissage entraîné par référentiel, nécessitent des cycles de vie rapides et souvent complexes sur le plan des choix et de la validation scientifique des référentiels d'enrichissement. Cependant, le développement de nouvelles technologies, comme l'apprentissage profond (*Deep Learning*) ou le (*Topic Modelling*) ouvrent de nouveaux horizons.

ISIDORE dans l'éco-système d'Huma-Num : de l'amélioration continue à la refondation

Depuis sa création, ISIDORE a évolué régulièrement et plus particulièrement au niveau de ses chaînes d'enrichissements sémantiques et ses briques de traitement de l'information. Dès 2015, avec l'ajout de l'annotation, de la catégorisation et des enrichissements en anglais et espagnol, les chaînes de traitement furent largement mises à jour, reprises et retravaillées. Si l'année 2018 fut consacrée à l'évolution des interfaces et à l'ajout de fonctionnalités de réseau social scientifique, depuis 2019, les équipes de l'IR* Huma-Num travaillent sur plusieurs améliorations qui sont en cours de réalisation. Nous proposons ici d'en présenter deux, qui sont en cours de finalisation.

Gérer ses données dans ISIDORE et l'arrivée du temps réel dans l'indexation des données

Créé avec un nombre limité de sources à moissonner et à indexer, ISIDORE s'est fortement développé en 10 ans et la question de mise à jour en temps réel s'est très vite posée. Les moyens limités du début, les difficultés pour stabiliser l'équipe et d'autres choix tel que le multilinguisme dans l'annotation et la catégorisation ont retardé fortement l'instruction de cette fonctionnalité. Depuis quelques mois, l'équipe d'Huma-Num, qui opère les développements du code et des briques qui composent ISIDORE, avec comme partenaire industriel Antidot, ont travaillé sur la mise en œuvre d'une indexation à périodicité rapide : la

mise à jour d'ISIDORE se fera quotidiennement et non plus mensuellement. Le cahier des charges est complexe car ISIDORE ne se limitant pas à l'indexation de métadonnées et de texte intégral, c'est toute la chaîne de traitement qu'il a fallu reprendre. Dans cette évolution d'ISIDORE, une nouvelle base de données, contenant les sources — c'est à dire les bases de données à collecter a été imaginé par les équipes d'Huma-Num. Elle donnera la possibilité aux fournisseurs de données d'éditer leurs bases, d'ajouter des points de collecte, etc.

[Mieux connaître les auteur·e·s et leurs publications et données ouvertes pour mieux découvrir leurs travaux, mieux nouer des collaborations et valoriser la production française des SHS](#)

Une autre amélioration en cours est la détection des auteur·e·s des documents et le traitement effectué dessus. L'identification des auteur·e·s est une fonctionnalité majeure depuis qu'ISIDORE a été doté, en 2018, d'une couche de réseau social académique. En effet, suivre des auteur·e·s, découvrir les revues dans lesquelles ils/elles publient, les travaux qu'ils/elles déposent dans des archives ouvertes, etc. passe par la fiabilisation de la détection des auteur·e·s et par les capacités d'ISIDORE à, par exemple, désambiguïser les homonymes, associer les bons identifiants (IdRef, Wikidata, BnF, ORCID, VIAF, ISNI, etc.) aux bonnes personnes. Au-delà, il s'agit avec ces matériaux de proposer de nouvelles fonctionnalités comme la suggestion de mise en contact entre des personnes travaillant sur des sujets proches mais appartenant à des pays, ou des écoles de pensées différentes ou encore la détection de thématique de recherches émergentes ou d'experts d'un domaine très spécialisé [pouyllau2020]. C'est avec le partenaire industriel Antidot, qu'a été mis au point une nouvelle chaîne de traitement, qui permet d'analyser les formes auteurs, par utilisation de techniques en *machine learning*. Il s'agit d'un travail difficile, méticuleux, qui nécessitera aussi l'inclusion de tests avec des panels de chercheurs pour améliorer en continu, sur le long terme, ce type de dispositif.

[ISIDORE au cœur d'Huma-Num, les travaux menés dans le cadre du programme “HNSO”](#)

Plus largement, Huma-Num s'est engagée, avec le programme “Huma-Num Science Ouverte” financé par le fond national pour la science ouverte, dans le développement d'un vaste programme d'amélioration continue des deux briques qui en constitue son cœur : ISIDORE et NAKALA. Dans ce cadre, un certain nombre de ponts ont été lancés entre ISIDORE et NAKALA, en particulier dans l'utilisation des référentiels et thésaurus fournis par les communautés SHS internationales. Utiliser les référentiels d'ISIDORE pour aider les chercheur·e·s à indexer plus efficacement leurs jeux de données dans NAKALA et utiliser le texte intégral des jeux de données déposés dans NAKALA pour améliorer la classification des documents dans ISIDORE, sont au cœur des travaux menés en ce moment et jusqu'en 2024 dans le cadre du programme “Huma-Num Science Ouverte”. Au-delà des interconnexions, qui relèvent des aspects informatiques du développement, c'est aussi l'ensemble de la chaîne documentaire qui doit être repensée en particulier au niveau du cycle de vie (mises à jour régulières, etc.) des référentiels scientifiques et de l'ontologie des types d'ISIDORE. Ce travail est engagé dans le cadre de ce programme.

Vers de nouvelles méthodes pour l'enrichissement sémantique des contenus : les réseaux de neurones et le *Topic Modelling*

En 10 ans, les techniques de classifications et d'annotations sémantiques ont largement progressé. Deux approches permettent d'envisager une catégorisation plus efficiente et moins chronophage en temps de traitement. Tout d'abord, les récents progrès réalisés ces cinq dernières années dans le développement d'architectures de *Deep Learning* fondées sur les réseaux de neurones (CNN, LSTM, Transformers) et la construction de ressources langagières à large couverture (BERT et DocBERT, FLAUBERT, CAMEMBERT, etc) permettent d'obtenir des catégorisations avec un score F1 proche des 91%. Néanmoins, ces approches nécessitent toujours des corpus d'entraînement qui peuvent être complexes à produire.

Une autre approche, le *Topic Modelling* ou *Latent Dirichlet Analysis* (LDA), qui repose sur la construction d'un modèle probabiliste ne nécessite pas de corpus d'entraînement. En revanche, les catégories affectées aux articles (les *topics*) ne peuvent pas être prédéfinies. L'avantage de ces méthodes — pour un outil ancré dans des communautés de recherche pouvant travailler sur des terrains et objets très différents — est de mieux épouser les *topics* produits par les écoles de pensée. De nos jours, l'émergence de ces *topics*, que l'on peut voir comme des “concepts à potentielle courte vie”, est accélérée par la diffusion très rapide d'articles et d'ouvrages en libre accès. Ces *topics* pourraient être rapprochés, reliés même, aux référentiels situés produits par les communautés, aux référentiels des bibliothèques nationales déjà présents depuis 2010 dans ISIDORE, voir à utiliser des définitions scientifiques venant de dispositifs coopératifs tel que wikidata, base de données d'articles en texte intégral, etc. pour être désambiguïsés, validés, etc. par des intelligences artificielles entraînées par des humains (chercheur·e·s, professionnel·le·s de l'information et de la documentation, *data-scientists*, etc.). Dans ce cadre, la création du HN Lab et les travaux menés dans le cadre des programmes pilotés par l'IR* Huma-Num : HNSO, cellule GLIST¹ d'Huma-Num, Matilda permettent et permettront de préparer le terrain en testant des hypothèses de travail, très en amont, en faisant de la recherche et du développement matérialisé et des preuves de concept. Par ailleurs, les travaux menés par le HN Lab sur les revues *Intermédialités* et *Études françaises* en partenariat avec l'entreprise DSI Group pourront alimenter ces réflexions².

Ainsi, sur plan des chaînes d'annotation sémantique, plusieurs voies d'amélioration s'ouvrent pour les 10 prochaines années d'ISIDORE afin d'en repenser et d'en refonder les principes de fonctionnement face à l'évolution des besoins des SHS.

¹ Voir <https://doi.org/10.5281/zenodo.4059099>

² Voir le log du HN Lab sur <https://hnlab.huma-num.fr/blog/2021/06/10/analyse-des-corpus-de-revues-dans-le-cadre-du-projet-revue20/>

Prise en compte et mise en œuvre de la sobriété numérique pour ISIDORE

Dans la gestion des cycles de vie de type de services, il s'agit d'inclure des objectifs de sobriété numérique et de stratégie nationale dans le choix des développements, assemblages et savoir-faire pour la construction de briques logicielles équipant nos services. Dans ce contexte, une mission interne devra être menée, en parallèle, afin d'en respecter les principes dans nos applications.

Mise en œuvre et planning

C'est sur cette voie que s'engage l'IR* Huma-Num, dans la suite du programme HNSO et COMMONS³, pour développer ISIDORE et NAKALA. Ce programme — qui devra être affiné et défini sous la forme de feuilles de route et de planning de réalisation, s'étalera sur 2 ans et mobilisera l'ensemble des équipes de l'IR* Huma-Num. En effet, il s'agira en plus des logiciels composant ISIDORE et NAKALA (intimement liés au niveau documentaire et informatique) de repenser l'architecture serveurs afin de l'améliorer et de l'optimiser (voir ci-dessus) mais aussi de repenser et de requestionner la pertinence et la performance des briques logicielles (*framework*, etc.). Dans ce contexte, il s'agit de faire converger un certain nombre de financements, prestataires nationaux, afin de construire une solution s'appuyant sur l'expérience acquise depuis 10 ans par l'équipe de l'IR* Huma-Num sur les plans scientifiques, documentaires et informatiques dans la dissémination et la valorisation des productions scientifiques des communautés SHS.

³ Nous renvoyons le lecteur à <https://humanum.hypotheses.org/6956>.